

SOCIAL SCIENCES

ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В СЕТИ АВТОСАЛОНОВ

Исаева Е.В.

студентка 1 курса

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ

TECHNOLOGIES FOR BUILDING AN EFFECTIVE SYSTEM OF TRAINING AND ASSESSMENT OF PERSONNEL IN A CAR SALON NETWORK

Isaeva E.

1st year student

Naberezhnye Chelny Institute (branch) KFU

Аннотация

В статье описываются основные подходы к формированию системы управления персоналом. Рассмотрены свойства и структура комплексной системы управления персоналом организации.

Abstract

The article describes the main approaches to the formation of a personnel management system. The properties and structure of the complex system of personnel management of the organization are considered.

Ключевые слова: система управления персоналом, свойства, подходы к управлению, кадровая политика.

Keywords: personnel management system, properties, approaches to management, personnel policy.

Управление персоналом в сети автосалонов приобретает все большее значение как фактор повышения конкурентоспособности предприятий, их стратегического и операционного развития. В современных экономических условиях возрастает роль человека, поэтому возрастают требования к его способностям, уровню знаний и навыков.

Большинство исследований по управлению персоналом в России было посвящено в основном производственным предприятиям. Однако предприятия сферы торговли автомобильным транспортом, не рассматривались. Человек, в таких предприятиях является не только основой, но и важной составляющей успешности бизнеса дела, в настоящее время требуют особого внимания к системе управления их персоналом.

Воздействие западных санкций оказали существенное влияние на деятельность автосалонов, в результате чего высшее руководство приступило к реализации ряда мер, направленных на предотвращение негативных последствий сложившихся рыночных обстоятельств. Однако вопрос принятия таких управленческих решений, которые учитывали бы потребности компании в высококвалифицированных кадрах, их обучение и мотивацию при ограниченном финансировании, по-прежнему остается актуальным.

Рассматривая основные цели обучения персонала, следует их разделять с точки зрения сотрудник и с точки зрения работодателя. Представим основные цели обучения сотрудников на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные цели обучения с различных точек зрения [4]

Таким образом, следует отметить, что цели обучения с точки зрения работодателя и работника отличаются. Это связано прежде всего с тем, что каждый работник хочет оставаться конкурентоспособной единицей в составе организации, а цели работодателя направлены на формирование эффективного коллектива, который бы смог работать на благо развития организации.

Продуктивность деятельности каждого сотрудника зависит от эффективности управления мотивацией и стимулированием сотрудников организации. Это напрямую связано с систематическим обучением сотрудников [2].

При нынешнем состоянии отечественной экономики и жесткой рыночной конкуренции, выстраивание эффективной кадровой политики российских автосалонов является одним из основных условий достижения устойчивого финансового результата.

Под кадровой политикой торгового предприятия понимается комплекс действий, направленных на координацию, взаимодействие и обучение сотрудника с момента его отбора и приема на работу и заканчивая его увольнением [5].

Важным направлением кадровой политики является организация обучения, позволяющая персоналу развиваться и повышать эффективность труда. В процессе обучения используются как методы обучения на рабочем месте, так и методы обучения

вне его. Сотрудники приобретают новые знания и навыки, участвуя в зарубежных обучающих мероприятиях, семинарах в России, а также принимая участие во внутренних программах обучения.

Эффективное управление использованием персонала автосалонов характеризуется максимальным достижением целей кадровой политики в отношении затрат на персонал, результатов и стабильности его использования [3].

Система управления персоналом представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, в рамках которых реализуются функции по управлению персоналом [8].

Все системы управления персоналом наделены следующими свойствами, представленными на рисунке 2.

Особенности построения системы развития персонала в сфере торговли автотранспортом зависят от специфики деятельности организации в целом (работа с клиентами, внедрение новых услуг, нового программного обеспечения, новых продуктов и так далее).

Другая категория особенностей обусловлена стратегическими задачами, размерами, банковских операций, а также материальными ресурсами, которые руководство организации считает целесообразным вкладывать в обучение своего персонала.

Рисунок 2 – Свойства системы управления персоналом [11]

Для формирования системы управления персоналом применяют следующие три подхода [1]:

- функциональный;
- процессный;
- системный.

Функциональный подход к построению системы управления персоналом предусматривает обоснование и выбор основных функций и их интеграцию в подсистемы по общим функциональным характеристикам.

Недостатком системы управления персоналом, построенной в соответствии с системным подходом, является отсутствие отражения взаимосвязи между подсистемами и порядком реализации функций управления.

Процессный подход включает разработку системы управления персоналом через взаимосвязанные, циклически повторяющиеся процессы. Процесс управления персоналом реализуется посредством циклов: расширенного и элементарного. Относительно функций, расширенный цикл, в основном, соответствует стратегическим и тактическим задачам, элементарный цикл - оперативным задачам [12].

Каждый из циклов включает в себя три блока [6]:

- решающий, в котором определяются общие направления работы и курс действий для укрепления и сохранения конкурентоспособности предприятия с помощью его работников, то есть формируется кадровая политика и стратегия управления персоналом с учетом поставленных перед предприятием задач управления и стратегии развития;
- преобразующий, предполагающий преобразование управленческих воздействий на конкретные решения (реализацию подбора персонала, распределение на рабочих местах, профессиональное

обучение и формирование резерва на управленческие должности, мотивацию персонала;

- информационно-контрольный, служащий для накопления и обобщения информации об использовании персонала. В его рамках осуществляется деловая оценка, контроль расстановки персонала и его анализ.

Эффективному управлению персоналом способствует также принцип соответствия работника занимаемой должности. В настоящее время на большинстве предприятий этот принцип не всегда реализуется.

Сущность этого принципа включают следующие аспекты [7]:

- разработку основных требований к должности, составление паспорта должности (целесообразно использовать профессиограммы, психогаммы, квалификационные справочники);
- оценку наличия знаний, умений, навыков, личностных качеств у работника, занимающего определенную должность; использование качественных моделей;
- сравнение требований, предъявляемых к профессиональной подготовке и качествам того, кто должен занимать должность, и реальных показателей, характеризующих претендента на вакансию.

Также, особое значение имеет оценка работы руководящего состава предприятия, деятельность которого, в основном, является стратегическим потенциалом отрасли; оценка текущих и будущих результатов деятельности предприятия; будущих расходов; уровня риска после принятия решений руководителя; оценка уровня риска от действий некомпетентных подчиненных [9].

К новым, но уже прочно вошедшим в практику деятельности современных организаций, относятся такие методы обучения, как бенчмаркинг и баскетметод.

Использование бенчмаркинга при оценке эффективности системы обучения сотрудников организации, состоит в посещение конференций, где можно оценить свою ситуацию, общение с HR-коллегами из успешных компаний и получение информации о том, какой выделяется бюджет на обучение или за какую цену им удастся купить корпоративный тренинг для менеджеров, тоже считается бенчмаркингом.

Вторым интересным и популярным на сегодняшний день является баскет –метод, который представляет собой моделирование «ситуации напряженной потребности» для обучаемого сотрудника. Это ситуации, которые часто встречаются в профессиональной деятельности сотрудника и попадание в такие ситуации позволяет научиться анализировать, оценивать чужой опыт и с уважением относиться к чужому мнению, учиться отстаивать свою позицию по тому или иному вопросу.

Обучение персонала - это процесс постоянного, непрерывного повышения квалификации сотрудников с целью их подготовки к выполнению новых производственных задач в условиях глобализации экономики, создания управленческих резервов и улучшения социальной структуры персонала.

Достижение высокой эффективности использования и обучения персонала предприятия является результатом эффективности функционирования его системы управления, которая предполагает управление процессами формирования, организации, мотивации к определенной реализации и развитию. Под механизмом управления обучением и использованием персонала понимается совокупность процессов, приемов, методов и подходов, направленных на достижение эффективности его использования и развития [10].

Таким образом, обучение персонала предприятия - это непрерывный процесс совершенствования качественных характеристик персонала с целью обеспечения гармоничного развития работников и повышения эффективности деятельности организации в кратко- и долгосрочной перспективе. Обучение персонала должно не только давать работникам новые знания, умения, навыки, но и повышать их трудовую мотивацию, приверженность организации и степень вовлечения в ее дела.

Список литературы

1. Аксенов, В. Трамплин для молодых управленцев / В. Аксенов // Метод: государственное и муниципальное управление. - 2019. - N 2. - С. 84- 87.
2. Бухалков, М. И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 400 с.
3. Варакулина, М.В. Система управления персоналом предприятия: концептуальная модель и механизм ее реализации: монография / М. В. Варакулина ; Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, Брест. обл. исполн. ком. – Брест: БрГУ, 2019. – 178с.
4. Вукович Г.Г. Исследование теоретико-методических аспектов управления персоналом: сравнительный обзор Европейской и Российской HR-систем / Г.Г. Вукович, Н.Р. Молочников // Повышение эффективности национальной экономики: Материалы Национальной научно-практической конференции, Армавир, 13 мая 2020 года. – Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2020. – С. 73-78.
5. Глик Д. И. Эффективная работа с персоналом: практическое пособие [Текст] / Д. И. Глик. – 2-е изд. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 144 с.
6. Горленко О. А. Управление персоналом: учебник для академического бакалавриата [Текст] / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаяева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 249 с.
7. Городнова Н. В. Обучение и оценка квалификации персонала как механизм управления человеческим капиталом: учеб. Пособие [Текст] / Городнова Н. В., Самарская Н. А., Скипин Д. Л. – Екатеринбург: Юника, 2019. – 77 с.
8. Данилина Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Текст] / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 208 с.
9. Десслер, Г. Управление персоналом / Г. Десслер; пер. 9-го англ. изд. — 4-е изд., электрон. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 802 с.
10. Дуракова, И. Б. Управление персоналом: учебник / И. Б. Дуракова, Л. П. Волкова, Е. Н. Кобцева; под ред. И. Б. Дураковой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 570 с.
11. Елкин С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления человеческим развитием: учебное пособие [Текст] / С. Е. Елкин. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 236 с.
12. Золотова Т. В. Методы принятия управленческих решений [Текст] / Т. В. Золотова – М.: КноРус, 2020. – 344 с.